

BOLALARNING SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA GIGIENIK TARBIYANING AHAMIYATI

N.A.Tursunova

“University of Business and Science”
Toshkent filiali “Aniq va tabiiy fanlar”
kafedراسi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14776488>

Annotatsiya.

Mazkur maqolada ta'lim muassasalarida bolalarni gigiyenik o'qitish va tarbiyalash, o'qitish va tarbiyalashning o'yinli va musobaqali shakllari, shaxsiy gigiyena, bolalar va o'smirlardan iborat aholining sog'ligi, uning shakllanish shart – shariotlari, har bir bolaning va jamoaning salomatlik ko'rsatkichlari, jismoniy tarbiya gigiyenasi, kun tartibi va o'quv – tarbiya jarayoni gigiyenasi, mehnat ta'limi gigiyenasi, bolalar va o'smirlar ovqatlanishi gigiyenasi bayon etilganligi o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: bolalarni gigiyenik o'qitish va tarbiyalash, shaxsiy gigiyena, bolalar va o'smirlar ovqatlanishi gigiyenasi, kun tartibi va o'quv – tarbiya jarayoni gigiyenasi.

Аннотация

В данной статье отражается гигиеническое обучение и воспитание детей в образовательных учреждениях, игровая и соревновательная формы обучения и воспитания, личная гигиена, здоровье населения, состоящего из детей и подростков, условия его формирования, показатели здоровья каждого ребенка и коллектива, гигиена физического воспитания, повестка дня и гигиена образовательного процесса, гигиена трудового воспитания, гигиена детей и подростков.

Ключевые слова: гигиеническое обучение и воспитание детей, личная гигиена, гигиена питания детей и подростков, режим и гигиена образовательного процесса.

Abstract

This article reflects the hygienic education and upbringing of children in educational institutions, game and competitive forms of education and upbringing, personal hygiene, health of the population consisting of children and adolescents, conditions of its formation, health indicators of each child and the team, hygiene of physical education, agenda and hygiene of the educational process, hygiene of labor education, hygiene of children and adolescents.

Keywords: hygienic education and upbringing of children, personal hygiene, hygiene of nutrition of children and adolescents, regime and hygiene of the educational process.

Aholi sog'lom turmush tarzining muhim tashkil etuvchi qismlaridan biri - yuqori sanitariya madaniyatini tarbiyalash davlat ahamiyatiga mollik ishdir. Sanitariya madaniyatini shakillantirishda etakchi o'rinni gigienik tarbiyalash va o'qitish bo'yicha chora - tadbirlar majmuasi egallaydi.

Fuqarolarni gigienik tarbiyalash va o'qitish quyidagi jarayonlarda amalga oshirilishi lozim:

- maktabgacha va boshqa ta'lim muassalarda tarbiyalash va o'qitish;

- ish faoliyati oziq - ovqat mahsulotlari va ichimlik suvini ishlab chiqarish, tashish va tarqatish bilan bog'li bo'lgan tashkilotlarning rahbarlari va xodimlarini gigienik tayorlov va attestasiya o'tkazish, bolalarni tarbiyalash va o'qitish;

- o'qitish dasturiga gigienik bilimlar xaqidagi bo'limlarni kiritish yo'li bilan xodimlarni tayorlash, qayta tayorlash va malakasini oshirish.

Ta'lim muassasalarida bolalarni gigienik o'qitish va tarbiyalash sinfda, sinfdan tashqari va maktabdan tashqari bajariladigan ishlardan iborat bo'lib, barcha fanlar muallimlari, muassasaning tibbiy xodimlari qizil xoch va qizil yarim oy jamiyatining a'zolari, to'garaklar, kuliblar uyushmalar rahbarlari tomonidan amalga oshiriladi. Sinf ishi ta'lim standartlari, o'quv dasturlari, uslubiy qo'llanmalar asosida amalga oshiriladi.

Gigiyena masalalari, asosan, tabiatshunoslik, xayot faoliyati xafsizligi asoslari, mehnat, jismoniy tarbiya, atrof olam, biologiya (ta'lim muassasalarida) shuningdek, mehnat muhofazasi, texnika xavfsizligi (kasbiy o'qitiluvchi ta'lim muassasalarida) darslarida yoritiladi. Darslar mavzusi o'quv dasturiga binoan belgilanadi. Sinfdan tashqari va maktabdan tashqari ishlar sanitariya postlari va brigadalari, darsdan tashqari qo'shimcha o'qish va "Yosh tibbiyotchi" to'garaklardagi mashg'ulotlar, tibbiy xodimlar bilan suxbatlar, ma'ruzalar o'tkazish, kino va videofil'mlarni tomosha qilishni o'z ichiga qamrab oladi. Ammo o'qitish va tarbiyalashning o'yinli (ayniqsa, kichik sinflarda) va musobaqali shakllari: viktorinalar, olimpiadalar, teatrlashtirilgan tomoshalar, shoular, kichik sinflar uchun dasturlarda yuqori sinf o'quvchilari qatnashishi shart bo'lgan tanlovlar, sanitariya axborotnomalari, varaqalar chiqarish anchagina samaraliroq bo'ladi. Yuqori

sinflar uchun o'qitish va tarbiyalashning eng yaxshi usuli – anjumanlar, baxs va munozaralar, davra stollari tashkil etishdir. O'quvchilarning gigiena va ekologiya mavzusidagi, aytaylik, “Antivazn” (tana vazni ortiqcha bo'lganlar uchun), “Yashillar xarakati” va boshqa shu kabi jamoatchilik birlashmalarida, klublarda ishtirok etishlari gigienik tarbiyalashning qudratli vositasidir.

Gigiyenik o'qitish va tarbiyalashning samarasini tekshirish uchun gigiyena boblarini qamrab olgan fanlar bo'yicha o'zlashtirishlar, yozma ishlar, test sinovlari va so'rovnomalar natijalari ma'lumotlaridan foydalanish mumkin, ammo gigienik ko'nikma va malaka shakllanishini kuzatish (ayniqsa, quyi sinflarda) ni ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi.

Gigienik tarbiyalashning eng muhim tarkibiy qismi – shaxsiy gigienadir. Shaxsiy gigiyena – insonning o'z sog'ligiga nisbatan faol munosabatda bo'lishining muhim vositasidir.

O'smir nafaqat shaxsiy gigienaning oddiy qoidalariga rioya qilibgina qolmay, yana psixogigiena sohasida ham zarur ko'nikmaga ega bo'lishi va taraqqiylashgan jamiyatda qabul qilingan va ohir- oqibatda sog'lom turmush tarzi uchun “xizmat qiluvchi” belgilangan ahloq me'yorlari, ish usuli, muomala shaklini egallagan bo'lishi lozim. Bu borada M.V. Lomonosov juda qiziq fikrni bayon etgan: “tozalikka dasturxon yonida, kitoblarni saqlashda, o'rin – ko'rpalarni tutishda, kiyim – kechak kiyishda ham rioya qilinishi kerak. kimningki tashqi ko'rinishi irkit bo'lsa, u nafaqat o'taketgan dangasalikni, balki qabih fe'l – atvorini ham namoyish etayotgan bo'ladi”.

Bolalar va o'smirlarni gigienik tarbiyalash – majmuaviy va ko'p qirrali faoliyatdir. Unda ommaviy fikr almashinishining turli – tuman kanallaridan foydalanishni faollashtirish judayam muhim. Sog'lom turmush tarzi targ'ibotining turli shakllari orasida televidenie va badiiy filmlar birinchi o'rinda turadi. Ma'ruzalar va suhbatlar eng so'nngi o'rinlarni egallaydi.

Bolalar auditoriyasining tasnifini hisobga olgan holda televideniya (shu jumladan, kabelli televideniya) tayyorlangan o'zlashtirishning turli-tuman shakllari, yangi qiziqarli janrlar, rukilar ushbu axborot kanalining ahamiyatini oshirishi mumkin. Vaholanki, “Salomatlik” teleko'rsatuvi ko'pchilik yoshlarning sevimli ko'rsatuvi bo'lib qolishiga ishonish qiyin. Shu tufayli ham bolalar va o'smirlarni o'qitishning barcha bosqichlarida zamonaviy audiovizual vositalarni qo'llagan holda yoshlar sog'lom turmush tarzining har hil jabhalari bo'yicha maxsus turkumlar o'tkazishni nazarda tutish lozim.

Sog'lom turmush tarzini shakillantirishda bolalar eng istiqbolli yosh toifasi hisoblanishadi. Aynan bolalalarda asosiy axborot xajmini o'zlashtirish, shakillangan xayot tarzlarini ishlab chiqarishga to'g'ri keladi. Ahamiyatli joyda shundaki, bolalar va o'smirlarda o'quv faoliyati tabiiy hisoblanadi, shuning uchun ham sog'lom turmush tarzini shakillantirish masalalari o'quv - tarbiya jarayoniga bevosita kirgizilishi mumkin. Shuningdek, bolalar va o'smirlar sog'lom turmush tarzini shakillantirishning barcha bosqichlari (oilalar, maktab, o'rta maxsus va oliy o'quv muassasalari, mehnat jamoalari, norasmiy uyushmalar)da izchillik bo'lishi shart.

Ota - onalarni gigienik tarbiyalash asosan ota- onalar yig'ilishlaridagi ma'ruzalar va suhbatlar, yakkama-yakka suhbatlar va maslahatlar tarzida o'tkaziladi. Shuningdek, tibbiyot xonasida ilmiy - ommabop adabiyotlar, estalik nomalari, ota-onalar uchun tavsiyanomalar bo'lishi kerak.

Ota - onalar bilan ishlashda eng dolzarb mavzu - "Birinchii sinf o'quvchisining maktabga ko'nikishini engillashtirish", "O'quvchining kun tartibi". "Kasb tanlash va salomatlik", "Jismoniy tarbiya gigienasi", "Zararli odatlarning oldini olish", O'quvchilarning asabiy - ruhiy sog'ligini muhofazalash, "Jismoniy tarbiya va salomatlik" kabilardir.

Xodimlarni gigienik o'qitish bir necha yo'nalish bo'yicha olib boriladi. O'qituvchilar uchun ma'ruzalar, suhbatlar, yakkama - yakka maslahatlar tashkil etiladi. Tibbiy xodimlarning darsga borishlari va keyin uni gigienik baholab, o'qituvchilar bilan birga muhokama qilishlari, shuningdek pedagogik kengashlardagi chiqishlari majburiy ko'rinish hisoblanadi. O'qituvchilar va tarbiyachilar uchun mos adabiyotlarni tanlash ham zarur. Texnik xodimlar uchun eng oqilona yo'l-izchillikka amal qilgan holda bosqichma - bosqich o'qitishdir.

Xodimlar bilan mashg'ulotlarda asosiy mavzu- "Binolar va er maydonlarini qurish va saqlash bo'yicha sanitariya qonun- qoidalari", "Bolalarning o'z - o'ziga xizmat ko'rsatishini tashkillashtirish ishlariga sanitariya - gigiena talablari", "Xodimlarning shaxsiy gigienasi", "Yuqumli kasalliklarning oldini olishning muhim chora- tadbirlari", "Pedagogik jarayonni tashkil etishga gigienik talablar", "Salomatligida nuqsoni bo'lgan bolalarni sog'lomlashtirish chora - tadbirlarni tashkil etish", "O'quvchilarning shaxsiy gigienasi" (o'qituvchilar uchun).

Ta'lim muassasalarning xodimlari gigiyenik tayyorgarlikdan o'tishlari va sinov imtihoni topshirishlari (belgilangan dastur asosida har 2 yilda bir marta) shart. Bolalar va o'smirlar gigienasi bo'yicha sanitariya shifokori

ishidagi sanitariya qoidalarini bilmaydigan va bajarmaydigan shaxslarni belgilangan dastur asosidagi sinov imtihonini topshirguniga qadar "Aholining sanitariya – epidemiologik farovonligi haqida"gi Qonun asosida ishdan bo'shatishga haqlidir.

Maktab xodimlarini kunduzgi – sirtqi gigienik o'qitish dasturi quyidagi asosiy bo'limlarni qamrab oladi:

- bolalar va o'smirlardan iborat aholining sog'ligi, uning shakllanish shart – shariotlari, har bir bolaning va jamoaning salomatlik ko'rsatkichlari;
- jismoniy tarbiya gigiyenasi;
- kun tartibi va o'quv – tarbiya jarayoni gigiyenasi;
- mehnat ta'lim gigiyenasi;
- bolalar va o'smirlar ovqatlanishi gigiyenasi;
- maktablar, gimnaziyalar, liseylar qurilishi, qayta ta'mirlanishi, obodonlashtirishi, saqlanishi va jihazlanishiga gigiyenik talablar;
- gigiyenik ta'lim va tarbiya. Bolalar va o'smirlar sog'lom turmush tarzi shakllanishining asoslari;
- bolalar va o'smirlarni tibbiy va sanitariya – epidemiologik ta'minlash;
- sanitariya me'yor va qoidalari talablarini bajarishda umumta'lim muassasalari ma'muriyatining mas'uliyati.

Epidemiologik ko'rsatkichlarga ko'ra gigiyenik baholash ko'proq o'tkazilishi ham mumkin. Bu borada xududning bosh davlat sanitariya shifokori kerakli qaror qabul qiladiki, uni bajarish barcha uchun majburiydir.

References:

1. Shayxova G. I. Bolalar va o'smirlar gigiyenasi. - Toshkent, 2004.
2. Shayxova G. I. Ovqatlanish gigiyenasi. - T., 2011.
3. Xisamov E. N., Musalimova R. S. Nekotorie aspekti obraza jizni i sostoyaniya zdorovya studentov // Gigiena i sanitariya. - M., 2004.
4. Lizunov Yu., Gigiyena // Sankt-Peterburg, Speslit, 2017.

